

La regulación sanitaria que América Latina necesita para hacer realidad la agenda industrial farmacéutica y regulatoria, con enfoque de soberanía sanitaria

Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder”

Introducción

Mientras muchos de los países de América Latina se plantean reformas a los sistemas de salud para atender de manera oportuna y equitativa los problemas de salud -con acceso suficiente a medicamentos y vacunas esenciales-; a nivel global se discute la forma en que tendría que transformarse la respuesta a una próxima pandemia.

Cualquier apuesta transformadora para cumplir estas expectativas, requiere un análisis regional y detallado de los procesos regulatorios de la investigación y desarrollo (I+D) de medicamentos, vacunas y tecnologías médicas que se adelantan globalmente. Pero también se requiere analizar cómo opera y cómo se vigila el enlace entre las redes de investigación clínica, los productores y las autoridades sanitarias en el nivel regional y local, para evaluar mejor tanto la eficacia, como el beneficio comparado de dichos productos para las poblaciones.

Esto significa que el enfoque de la regulación farmacéutica reconozca cuándo, y especialmente cuándo no, las perspectivas globales atienden de forma eficiente las necesidades regionales y locales en salud, y viceversa.

Este enfoque regulatorio requiere responder preguntas como:

- ¿Cuál es el papel de las Agencias Sanitarias en la discusión de las políticas y proyectos de producción y de acceso a vacunas y medicamentos que se adelantan actualmente en América Latina y a nivel global?
- ¿Cómo diseñar flexibilidades para mejorar la disponibilidad y competencia de aquellos medicamentos y tecnologías médicas con una amplia trayectoria de uso y probado balance riesgo/beneficio, pero que también opere para la entrada acelerada de nuevos medicamentos y tecnologías médicas, con probado beneficio comparado, a precios justos?
- ¿Cómo establecer un arreglo institucional o una coordinación/articulación regional que permita a los países latinoamericanos responder a los retos de acceso a medicamentos en condiciones regulares, pero también activar una respuesta conjunta a próximas pandemias?

En un primer intento por resolver estas preguntas, el Centro de Pensamiento Medicamentos Información y Poder convocó a una conversación académica, a 14 expertos de la academia, la sociedad civil y centros de investigación y del sector público y privado farmacéutico. La conversación se estructuró alrededor de cuatro temas:

1. La investigación clínica y el registro de ensayos clínicos
2. La farmacoepidemiología y la farmacovigilancia
3. Los estándares regulatorios de vacunas y medicamentos genéricos
4. La herramienta global de evaluación de agencias sanitarias

Este documento resume algunas propuestas y retos que se identificaron en la conversación y los futuros pasos para ampliar el diálogo.

1. Investigación clínica y registros de ensayos clínicos

Del total de ensayos clínicos de medicamentos realizados en la región de América Latina, apenas el 1% de las investigaciones se realizaban para enfermedades infecciosas endémicas de la región como Chagas, Dengue, Zika, Malaria, Leishmaniasis, entre otras.

El 55,6% de los ensayos clínicos son patrocinados por la industria farmacéutica, principalmente de tipo multinacional y extranjera, en investigaciones fase 3.

En más de la mitad de los ensayos clínicos que son realizados en la región y registrados en las plataformas globales de consulta (Clinicaltrials.gov e ICTRP) se desconoce su estado actual, sus resultados y posible finalización.

Fuente: Vahos Juanita. "Descripción y caracterización de la investigación clínica en América Latina entre 2011 y 2021". Tesis de Maestría para optar por el título de MSc. Farmacología. Universidad Nacional de Colombia. 2023.

Los ensayos clínicos son un componente esencial del enfoque de soberanía sanitaria y seguridad farmacéutica. Actualmente, las investigaciones que se realizan en el país y la región no alcanzan las fases clínicas, dentro de las razones se resalta la falta de recursos económicos y apoyo durante el proceso. La visión de la investigación clínica en América Latina en la actualidad responde principalmente a los intereses de la industria farmacéutica. Son escasas las iniciativas locales y redes de investigación clínica y, por el contrario, la región opera esencialmente reclutador de pacientes y de voluntarios.

Es clave para la región que las redes independientes de investigadores se identifiquen y visibilicen, priorizando articulaciones entre investigadores y autoridades reguladoras y de salud pública. Esto debe incluir el establecimiento de mecanismos para la recopilación y comparación de datos sobre eficacia y seguridad en el mundo real, que podrían ayudar a cerrar la brecha entre el diseño de la investigación y las necesidades de salud pública ¹.

Algunas propuestas

- Considerar la actualización de las Buenas Prácticas Clínicas para su aplicación en contextos donde se investiguen las enfermedades desatendidas y que permita resolver la pregunta ¿Cómo se aplicarían las buenas prácticas clínicas si se realiza investigación en contextos geográficos extremos?
- Establecer la agenda local y regional de investigación clínica, éticamente fundamentada, en enfermedades desatendidas y endémicas y otras prioridades de salud regionales.
- Establecer una agenda de transparencia en la investigación clínica en América Latina que tome como referencia al Reino Unido, en esta materia.

¹ Torreele E, Wolfe D, Kazatchkine M, Sall A, Ruxrungtham K, Fitchett JRA, et al. From private incentives to public health need: rethinking research and development for pandemic preparedness. *Lancet Glob Health* [Internet]. 2023;11(10):e1658–66. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x\(23\)00328-5](http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x(23)00328-5)

- El reclutamiento intenso en Latinoamérica debe articular acciones regulatorias en beneficio del acceso, por ejemplo:
 - Flexibilizar o exceptuar de la protección de datos de prueba de ensayos clínicos a medicamentos en los que participaron voluntarios colombianos.
 - La definir precios justos, comparativamente más bajos de medicamentos de probado beneficio cuando se ha investigado en países latinoamericanos.

2. La farmacoepidemiología y la farmacovigilancia

La farmacovigilancia en Latinoamérica todavía se encuentra en tempranas etapas de desarrollo y factores como la infranotificación, el reporte redundante de eventos adversos ya conocidos y conflictos de intereses de las diferentes partes interesadas, han dificultado la construcción de un fuerte sistema de seguimiento a la seguridad de las tecnologías sanitarias. *Olivera, María Eugenia et al. 'Regulatory Issues on Pharmacovigilance in Latin American Countries'. 1 Jan. 2014: 289 – 312.*

En el contexto de las vacunas COVID-19, en Latinoamérica, las actividades de seguimiento a su seguridad se han limitado al reporte individual de casos desde las entidades prestadoras de servicios de salud y los propios usuarios y no se ha contribuido ampliamente al conocimiento global de la seguridad de este tipo de vacunas. *DIME. Decisiones Informadas de Medicamentos. Repositorio COVID-19.*

No existe un inventario claro de la información y de la investigación farmacoepidemiológica de la región y la notificación de eventos adversos y de seguridad en la región fluye desde los países del sur global hacia los repositorios del norte global; sin embargo, los resultados y análisis no regresan con la misma intensidad y procesamiento para tomar decisiones informadas.

Dada las capacidades instaladas y la existencia de capacidades de investigación social, existen importantes oportunidades de análisis de señales con perspectiva interseccional y estratificada, que considere asuntos de género, diversidad geográfica, raza, entre otros.

Estas acciones de farmacovigilancia también deberían enmarcarse en una amplia caracterización e interrelación de bases de datos de los sistemas de salud para garantizar que se pueden hacer estudios epidemiológicos que respondan preguntas relevantes para nuestra reunión.

De otro lado, la seguridad del medicamento no se observa desde la influencia de la información comercial y la publicidad que induce a la automedicación, al uso irracional de los medicamentos y consecuentes eventos adversos.

De otro lado no hay consistencia entre las decisiones de retiro de medicamentos entre Latinoamérica y otras regiones. Las agencias regulatorias se referencian muy bien para las

decisiones de autorización en el exterior, pero una vez registrado no hay un mecanismo eficiente para retirarlo del mercado si hay una alerta de seguridad ^{2,3}.

Algunas propuestas:

- La farmacoepidemiología y la farmacovigilancia son asuntos transversales de interés para desarrollo regional, esto incluye la comunicación de investigaciones conjuntas o de preguntas de investigación de interés regional.
- Promover un enfoque de farmacovigilancia desde la perspectiva de publicidad y posconsumo, el desperdicio y el daño medio ambiental (acumulación de medicamentos vencidos en el hogar, botiquines, mercado negro, sobre consumo de analgésicos y de antibióticos).
- Promover estrategias de interseccionales, transdisciplinarias y participativas de investigación y vigilancia.

3. Estándares regulatorios de vacunas y medicamentos genéricos

Para el 2024 se proyecta un crecimiento del 32% en la participación de los medicamentos biológicos en las ventas globales, los cuales generan una carga presupuestal considerable a los sistemas de salud. Colombia debe aprovechar los mecanismos de entrada de las versiones genéricas de estos medicamentos biológicos -conocidos como biosimilares, competidores o biogénicos- para sus prioridades de importación y fabricación local, como un asunto de interés público. [*CEPAL \(2016\) Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas*](#)

En Colombia, existen medicamentos de bajo costo y necesarios para la atención en salud con un enfoque de género y población vulnerable que se encuentran desabastecidos. La oxitocina, el misoprostol, los medicamentos antirretrovirales contra VIH, y los medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis son ejemplos de ellos. En estos casos particulares se debe considerar la declaración de emergencia específica para solucionar la problemática. *Intervención de Claudia Vaca para audiencia pública citada por el Tribunal de Cundinamarca, 2023.*

Hay una proliferación de proyectos para fortalecer la seguridad farmacéutica nacional para garantizar para la producción local de medicamentos y vacunas en América Latina que requieren un esfuerzo de coordinación regional y una mirada de sostenibilidad y acceso a los mercados de vacunas. Coordinación debe responder preguntas como ¿Cómo se va a competir con las acciones del Fondo Rotatorio de la OPS? ¿Cómo van a balancear los países la compra anticipada de estas nuevas vacunas producidas localmente y cómo se podrían distribuir en la región? ¿Cómo anticipar el camino o la postura sobre precalificación de productos de la OMS y los estándares regulatorios que se exigen en dicha precalificación?

² Charles O, Onakpoya I, Benipal S, Woods H, Bali A, Aronson JK, Heneghan C, Persaud N. Withdrawn medicines included in the essential medicines lists of 136 countries. PLoS One. 2019 Dec 2;14(12):e0225429. doi: 10.1371/journal.pone.0225429. PMID: 31791048; PMCID: PMC6887519.

³ Buschiazzo H, Dorati C, Iusef Venturini N, Cañas M, Urtasun MA, Marin GH, Prozzi GR, Rivadulla PA, Trionfetti M, Mordujovich Buschiazzo P. Medicamentos retirados en otros países por problemas de seguridad: ¿Deben seguir presentes en el mercado farmacéutico argentino? [Medicines withdrawn in other countries due to safety concerns: should they continue to be available in the Argentine pharmaceutical market?]. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba. 2022 Sep 16;79(3):241-247. Spanish. doi: 10.31053/1853.0605.v79.n3.35443. PMID: 36149072; PMCID: PMC9590832.

Sobre biosimilares y genéricos, la industria de la región tiene un potencial importante para satisfacer el mercado. No obstante, existen serias barreras de acceso y diversidad en la perspectiva de evaluación al interior de las agencias. Estas diferencias podrían coincidir con el contexto de integración o las políticas industriales de los países. Estos asuntos deben ser estudiados para establecer mecanismos de articulación de las agencias con la perspectiva de soberanía sanitaria y de modelos piloto o demostrativos de alineación Estado-academia-industria.

Algunas propuestas

- Evaluar la aplicación de estándares sanitarios que se convierten en barreras de acceso a medicamentos genéricos (de síntesis y biotecnológicos).
- Buscar mecanismos de reconocimiento mutuo de estudios de biodisponibilidad y equivalencia para hacer eficiente el uso de recursos y evitar los estudios redundantes (como en el caso de biotecnológicos).
- Establecer una estimación del mercado de vacunas regional para diseñar mecanismos de compras anticipadas regionales, la ruta de reconocimiento regional de autorizaciones, reducción de datos y mecanismos de acceso a compras internacionales (analizando las necesidades de adaptación de la precalificación).
- Considerar regulaciones regionales de precios que se alineen con el enfoque de soberanía sanitaria.

4. Herramienta global de evaluación de agencias sanitarias y agencia regulatoria regional

Desde hace unos años, la OMS ha promovido una nueva propuesta de clasificación de las agencias regulatorias llamada, en inglés, el *Global Benchmarking Tool (GBT)*. Esta herramienta establece que las agencias regulatorias de referencia para Latinoamérica no lo serían más, hasta que logren calificarse como una agencia con suficiente nivel de madurez regulatoria.

Este tema se encuentra estrechamente relacionado con los puntos anteriores e implica iniciar análisis a profundidad, diálogos y las acciones regionales para verificar los estándares a la luz del contexto latinoamericano. En todo caso, se resalta que la inserción al mercado global con tantas disparidades regulatorias puede generar consecuencias negativas para la agenda de reindustrialización farmacéutica de la región.

Sobre la pregunta ¿Cómo establecer un arreglo institucional o una coordinación/articulación regional que permita a los países latinoamericanos responder a los retos de acceso a medicamentos en condiciones regulares, pero también activar una respuesta conjunta a próximas pandemias? ⁴ Se presentaron los antecedentes y avances de la propuesta de Agencia Regional Sanitaria para América Latina.

⁴ Nirmalya Syam. La incorporación de la equidad en el Reglamento Sanitario Internacional y en futuros instrumentos jurídicos de la OMS sobre preparación y respuesta frente a pandemias. INFORME SOBRE POLÍTICAS 108, 25 DE MARZO DE 2022.

El objetivo de la agencia regional sanitaria es el establecer modelos de integración de las Agencias Sanitarias que garanticen una adecuada armonización de ciertos objetivos e intereses. Tales como los de las experiencias de la EMA y la Agencia Africana. Se considera que estas acciones se enmarcan en las recomendaciones y líneas de acción recomendadas por la CEPAL para alcanzar la autosuficiencia sanitaria.

Sobre la propuesta respaldada por 5 países de América Latina, se resalta dentro de la conversación que falta precisar objetivos a corto y largo plazo, para una articulación nacional y regional, como lo son el apoyo en compras conjuntas y transparencia en la recopilación de datos.

Es importante considerar la evaluación de diferentes opciones de financiamiento sustentable de la agencia regulatoria regional, sin que se reduzca el financiamiento de las agencias nacionales.

Al margen de la creación de una estructura, similar a la de la EMA, es importante considerar las diferencias de contexto y elementos relevantes como la ausencia de un mercado común, la inestabilidad de los espacios de gobernanza que se han promovido en la región y el papel de la OPS y otros organismos internacionales en la definición de una agenda de armonización regulatoria.

Algunas propuestas:

- La necesidad de una escuela de regulación sanitaria y de formación de técnicos, a la vez que el desarrollo de guías de trabajo conjuntas (tomar como ejemplo el curso de evaluadores de patentes que realiza el South Centre y los documentos de trabajo de este)
- Priorizar una agenda común que coordine entre las agencias reguladoras Latinoamericanas.